

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

ХАВАРШІСІ

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

АХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

Специальный
выпуск

NOKIS 2025 НУКУС

3/1

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARSHÍSÍ

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

"Házirgi qaraqalpaq filologiyasınıń áhmiyetli máseleleri"

(Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeliginiń 90 jılıǵına bađıshlanadı)

atamasındađı xalıqaralıq konferenciya (2025-jıl 29-noyabr)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: В.и.о. ректор, кандидат филологических наук Дуйсенбаев О. И.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. - доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук., ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук., УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. - доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение, Химия.

Сдано в набор 27. 10. 2025. Подписано к печати 10. 11. 2025. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Acting Rector. Candidate of Philological Sciences Duysenbaev O.I.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.

Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KhIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 27. 10. 2025. Signed for printing 10. 11. 2025. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

IMPROVIZACIYA – KREATIV PIKIRLEWGE TIYKAR

¹Qo'jiqbaeva Z. A., ²Bekpolatova A. K., ¹Abiev I. K.

¹Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

²Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filiali

Dóretiwshi insannın basqalardan ózgesheligi – onıń intellektual qábiletligi. Basqaǵa usamaytuǵın ózgeshe pikir bildiriw, usılay auditoriyaǵa tásir kórsetiw jıllar dawamında toplanǵan tájiribeleri menen tolısıp bara beredi. Qaraqalpaq ádebiyatında usınday qábiletli insanlardıń biri Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırları Tilewbergen Jumamuratov esaplanadı. Pikirin jasırmastan tuwrı bayanlaw menen qatar haqıyqatlıqtı ashıp taslaw, basqaǵa usamaytuǵın pikir iyesine aylanıwında jurnalist sıpatında xalıq arasında kóbirek júrgeniniń de unamlı tásir bar. Basqasha etip aytqanda, intellekti jetiliskeń dóretiwshi insan.

Intellekt (lat. Intellectus – tusiniw, aqıl) – aqıl, insannın pikirlew qábileti bolıp, “ańlaw, túsiniw degen mánisti bildiredi. [12] «Kreativlik insannın imkanyatı bolıp, ol oylaw,seziw munasebeti arqalı dóretiwshilik iskerligi júzege keledi» [15-263] F. Vilyam: «Kreativlik – bul kútilmegen ideyalar dásturın sxemadan waz keship mashqalanı tez sheshe alıw qábileti.» [15]-dep baxalasa, E. Fromm pikirinshe: «kreativlik-xayratga tusiw hám túsindiriw usılı, ol kútilmegen jaǵdaydan shıǵıp ketiw boyınsha tájiriybe.» [15-376]

Kreativlik pikirlewde improvizaciyalıq qubılıs eń áhmiyetli element esaplanadı. Dóretiwshilik processte bul jantasıw yaqi improvizaciya dep ataladı. Improvizaciya usılı kórkem ónerdiń barlıq túrlerinde (kórkem ádebiyat, muzıka, teatr, jivopis, xoreografiya) bar bolǵan kórkem ádebiy qubılıs esaplanadı. Bul kórkem ádebiy qubılıs tayarlıqsız suwırıp salıw, házir juwaplılıq, tókpe, tábiyǵıy talanttıń sol zamatta tuwılıwı, sóz tapqırılıǵı qasiyetlerine iye boladı.[1-40-42]

Improvizaciyalıq qubılıs rus ilimpazları tárepinen «fenomen», «Ádebiy dástúr», «dóretiwshilik háreket», «element» dep te bahalanadı. Rus alımı V.B.Xramov «Improvizaciya fenomenini pútkil turmısımızdı qamrap aladı, lekin bul ásirese, dóretiwshilik iskerlikte, kórkem ónerde anıq kózge taslanadı», [21-10] dep pikir bildirse, E.V.Frolova «Improvizaciya – bul dóretiwshilik háreket,sonıń ushın ol tábiy hám ózinen tuwıladı» [15-154], dep baha beredi. Al, M.S.Rezancevanıń bildirgen «Improvizaciya – bul júdá áyyemgi hám tábiyiy qızıq, oǵırı áhmiyetli, eń az úyrenilgen dóretiwshilik element» [12-106] dep bildirgen bahası áhmiyetli faktor esaplanadı. Improvizaciya folklorlıq atqarıwshılarda qalıplesken usıl bolıp túrlishe atamaǵa iye.

T.Jumamuratov dóretiwshiliginde improvizaciya didaktikalıq, házil-dálkek, tárip, arnaw, aytıs formalarında ushırasadı. Onıń «Shayırlıq shárti». «Moynaqta». «Qostarlar», «Jayhun dárya», «Shımbaydıń», «Qırǵız jigitine», «Qazaq dostıma», «Ǵábiytke», «Sábit Muxanovqa», «Asqar aǵaǵa», «Ǵafur Ǵulamǵa» qosıqlarında improvizaciyalıq usıl folklorlıq dástúrde termeler, táriyip, arnaw formasında dóregen. Shayırdıń improvizatorlıq sheberligi sonda, ol folklorlıq úlgide bayanlaydı. Bunday usıl tez qabıl etiledi hám yadlaw da ánsat. Mısalı, «Moynaqta» qosıǵı kishi lirikalıq forma bolsa da, onda jer-suw atamaları, teńizdegi balıqlar hám teńiz haywanları haqqında bay maǵlıwmatlar bar. Bul ilimde na ádetiy pikirlew dep ataladı.[4-177]

Tilewbergen tuwma shayırları, dep aytısar edi zamanlasları. Onıń hár bir shıǵarmasında kúnniń teması kózge taslanadı. Zaman hám mákan keńisliginde bahalaytuǵın bolsaq, publicistikalıq pafos sezilip turadı. Onıń úlken miyrasınıń ishinde, ulıwma insaniylyq, ádep-ikramlılıq, jańa turmıs talaplarına juwap bere alatuǵın pikirlerin kreativ pikirlew úlgileri dep bahalaymız. E.V.Frolova atap ótkenindey dóretiwshilik qábilet T.Jumamuratovta kózge taslanadı. K.Mambetovtıń bir qatar maqalalarında onıń tapqırılıǵı tuwralı qızıqlı faktler bar. «Atı ańızǵa aylanǵan shayırlar», «Sóz zergeri Tilewbergen» maqalasında onıń tapqırılıǵı haqqında sóz etedi. Al «Qádirdan xalıq shayırları» atlı maqala da bolsa basqalardı usamaǵan ózgeshe táreplerine baha beredi. «Shayırlar úlken eki miyrasqa iye, -dep jazadı ilimpaz.- 1.Awızeki miyras – bul xalıq arasına tarqalıp ketken qosıq hám aytısları, el awızında júrgen «Tilewbergen shayırları aytqan eken» degen ushırma sózleri. 2.Úsh tomnan aslam jazba miyras. Bul hár qanday shayırlar ushın da az emes.

Ol xalıqtıń, millettıń dárti menen jasaǵan shayırlar edi. Sonlıqtan da, onıń bay miyrasları óziniń qunın saqlap qaladı.»[11-60-61]. T.Jumamuratovtıń dóretiwshiliginiń tematikasını keń, Olarda waqıt,

ómir, jámiyet, adamlar, áwladlardıń almasıwı sıyaqlı tereń filosofiyalıq túsinipler ańsatlastırılıp, oqıwshılar jeńil qabıllaytuǵın dárejede ıqshamlastırılıp berilgen.

Na ádetiy pikirley alıw – jaqsı paziyet. Ol ózgeshe hesh kim qollanbaǵan, basqalar ushın tábiyiy emes jollar, metodlar hám usıllardı qollaydı. 1949-jıldın qısında Moynaqtıń «Mashankól» degen jerinde balıq trestiniń nemquraylıǵı saldarınan biraz balıqlar zaya bolǵan. Shayır bul materiallar menen tolıq tanısıp, «Kórgen isti ettik bayan» atlı feleton jazǵan. Bul feleton qosıq penen jazılıp, shayır poeziyasında publicistiklik ruwhtıń júzege shıǵıwı onıń gazeta-jurnallar menen tıǵız baylanısı respublika turmısına jámiyetlik xızmetker sıpatında tereń aralasıwınıń da nátiyjesi bolsa kerek. Shıǵarmadaǵı publicistikalıq pafos onıń qunlılıǵın arttırdı. Bunday dástúrlerdi tuwısqan xalıqlardıń ádebiyatında ushıratamız. A.Nawayıdan baslanǵan bul dástúrdi, songı áwlad – Ğ.Ĝulam, A.Qahharlar dawam etti. Qazaq ádebiyatı publicistikasında bolsa, Sáken Sayfulin, Beyimbet Maylin hám basqalar kózge taslanadı.

Al qaraqalpaq ádebiyatında M.Darıbaev, D. Nazbergenov, J.Aymurzaev feleton janrında bir qatar shıǵarmalar dóretip, bul janrdıń rawajlanıwına úles qostı. T.Jumamuratovtıń feleton-xat formasında shıǵarmaları bar. olar jurnalistika teoriyasında adresli feletonlar dep ataladı. "Bet júzine qaramay..."[16] degen rubrika atında járiyalangan bir qatar feletonlar buǵan mısıl bola aladı. Olardı "Doslıq dálkek, birak, shın" degen temada járiyalaydı. Bul shıǵarmalardıń barlıǵı da belgili bir adreske, anıǵıraq aytqanda, kópshilik jaǵdayda xojalıq basshılarına tikkiley qaratılǵan ashshı satira. Bunday dáwir shınlıǵın poeziya tilinde bayanlaw arqalı publicistika janrlarına da bir qansha jańalıq kirgize aldı. Onıń «Maspambettiń túsi», «Top menen tóbeles» shıǵarmaları qosıq-feleton janrında dórelgen ólmes shıǵarmalar.

Tilewbergen Jumamuratovtıń satirasında ashshı haqıyqatlıq – insańǵa ómirde qádirlewdi násiyatlaydı, illet - sheshilmey atırǵan mashqala bolıp, júrekti túyreydi, bul obrazlar kúlki oyatsa da, bul ashshı haqıyqat ekenligi, ızalı kúlki ekenligi kórinip turadı. [7-37] Jıllar ótiwine qaramastan, házirgi dáwirde «Ton menen tóbeles» ke jáne múrajat etemiz. Onıń sózi ótkir, pikirleri ayqın. Satiralıq publicistikaniń jámiyetke roli oǵada kúshli. Ol kórkem ádebiyat penen tıǵız baylanısta, publicistikalıq janrlarınıń jetilisiwine tásir jasadı.

T.Jumamuratovtıń dóretiushiliginde qaǵazsız qosıq qatarların turǵan jerde tókpeletiw kibi awız eki ádebiyatına tán usıl – professional sheberlik te, jazba ádebiyatıń kompoziciyalıq pütünligin de, kórkemlik boyawlarında, qaytalanbas uyqas hám mazmun úylesiminde sáwlelendi.

T.Jumamuratovtıń shıǵarmaların oqır ekenbiz, onda ádil, insanpárwar jámiyet haqqındaǵı arzu-ármanlar tolı ekenligine gúwa bolamız. Turmıshlıq tájiriye onıń poeziyasına publicistikalıq pafostı sindire alǵanı sóz kúdiretin qanshelli meńgergeninen derek beredi [5, 50]. «Jaqsılıqtıń káramatlı isi bar, Ádilliktiń qúdiretli kúshi bar!» [2, 78] degen oy-pikir T.Jumamuratovtıń hár qıylı janrlarda jazılǵan shıǵarmaların tiykarǵı ólshemi desek te boladı. Ondaǵı qádiriyat – jaqsılıq hám ádillik. Jaqsılıq – bul ádillik múnásibeti, ádil múnásibette bolıw – jaqsılıq deregi. Usı haqıyqatlıq shayırdıń hár qıylı dóretpelerde áhmiyetli sáwlelengen.

Pikirlewdi – anıqlıq, házirjuwaplılıq, házil menen juwap tabıw, tapqırlıq, improvizaciyalıq qubılıslar ushırasadı. Óz dáwirinde ápsanawiy insańǵa aylanǵan T.Jumamuratovtıń dóretiushiliginiń zamanagóyiligi de mine usında.

T.Jumamuratov dóretiushiliginde improvizatorlıq qábiletli rawajlandarıwǵa tiykar bolǵan faktorlardı sanap ótsek.

1. Jeke faktor – qızıǵıwshılıq, fantaziya, dóretiushilik erkinlik.

2. Bilim hám tájiriye – keń dunyaqaras, óner, tájiriye ustaz

3. Sociallıq hám mádeniy ortalıq – shańaraq hám doslardıń qollap quwatlawı, mádeniy ortalıq, úrp-ádetler, dástúrler.

4. Ortalıq hám shariyat – tınıshlıq hám paraxatshılıq, tábiyat hám ilhám, waqıt

Dóretiushilik – bul jurek hám sananın til birligi. T. Jumamuratovtıń kóp ǵana shıǵarmaları waqıt, tariyx sınaqlarınan ótip, biziń ǵárezsizlik zamanımızǵa, jańa áwladtıń ruwxıy talaplarına xızmet ete alıwına isenimiz, óytkeni olarda improvizaciyalıq qubılıs hám kreativ pikirlew úlgileri bar.

ÁDEBIYATLAR

1. Axmetov S., Bahadırova S. Folklorlıq terminlerdiń qısqasha sózligi. – Nókis: «BILIM», 1993. –B.40-42

2. T.Jumamuratov. Ómirimniń ózi filosofiya. – Nókis: «Qaraqalpaqstan». 2005-j.
3. Jumamuratov Tilebergen. Aralǵa keldim oralıp. Qaraqalpaqstan. 2016.
4. Карасев Ю. "Философский взгляд каракалпакского поэта. "Огонёк". 1986. № 2.
5. Kojikbaeva Z.A. Improvisation in satirical publicistics. European Journal of Research volume 8 issue №6 2023 pages 50-53. (Vienna. Austria).
6. Kojikbaeva Z.A. Artistic Concept of Individual and Society. Miasto Przyszłości Kielce 2023 Poland.pp.
7. Kojikbaeva Z.A. Tiliwbergen Jumamuratov asarlarida hayotiy pozisiya tushinchasi. Jurnal "Tamaddun nuri" 2021 yil. – B. 37-40.
8. Кожикбаева З.А. Тема природы и человека в публицистической лирике. журнал «Образование и наука XXI века» журналы, Россия. Выпуск №25 (том-4) апрель, 2022.-С. 1748-1753.
9. Kojikbaeva Z.A. The position of a journalist in the struggle for truth. "Qoraqalpog'iston fan va ta'lim" jurnali (Science and education in Karakalpakstan) 2023.2/2. P:251-255
10. Kojikbaeva Z.A. Kreativlik pikirlewde improvizatsiyalıq qubilis. "Házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalaları" atamasın-daǵı xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya –Nókis, 2023. - B.544-546
11. Kojikbaeva Z.A., Seytnazarova G.S. Kreativ hám sin pikirlew. Oqıw qollanba. Toshkent. "METHODIST NASHRIOTI", 2025- B.58.
12. Резанцева М.С. Импровизация как специфический элемент творческой деятельности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств.2019.№1 (87). –С.106-111.
13. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Ф. Вильямса. - СПб., 2003.
14. Фролова Е.В. Премы ораторской импровизации// Записки Горного института.Т.160.Часть 1. –С.154.
15. Храмов В.Б. Импровизация как форма творческой деятельности//Культурная жизнь Юга России,№4.(42),2011. –С.10
16. "Sovet Qaraqalpaqstanı" gazetasi, 1958-jıl, 18-may.

Импровизация – основа креативного мышления

Резюме. В данной статье рассматривается основная роль импровизации в развитии творческого мышления. Исследование основано на поэтических и публицистических произведениях выдающегося представителя каракалпакской литературы – Тилеубергена Жумамуратова. Анализируется, как импровизация, опираясь на фольклорные и устные традиции, превращается в философское, дидактическое и сатирическое средство выражения.

Ключевые слова: Импровизация, творческое мышление, лирическая публицистика.

Improvisation – the foundation of creative thinking

Summary. This article explores the fundamental role of improvisation in the development of creative thinking. The research is based on the poetic and journalistic works of a prominent representative of Karakalpak literature, Tileubergen Jumamuratov. It analyzes how improvisation, grounded in folklore and oral traditions, transforms into a philosophical, didactic, and satirical expressive tool.

Key words: Improvisation, creative thinking, lyrical journalism.

REGIONALLÍQ JURNALISTLERDI QAYTA TAYARLAW MÁSELELERI

Atajanov A. A., Jarimbetov E.Q.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Cifrlı texnologiyalardıń rawajlanıwı jurnalist dóretiwshiligine de tásir etti. Zamanagóy jurnalist konvergenciya hám bir neshshe platformalıq halatında jumıs islewge májbúr bolmaqta. Jurnalist tárepinen tayarlanatuǵın kontent turaqlı túrde jańalanadı hám bir neshshe cifrlı platformalarda tarqatıladı. Asirese oqıwshılardıń jurnalistler tárepinen tayarlangan kontentke bolǵan qatnasın sol zamattıń ózinde biliwge bolatuǵın boldı. Sol ushında jurnalistler tárepinen jańa túrdegi kontentlerdi tayarlaw talabı artıp barmaqta. Qaraqalpaqstanda media tarawınıń transformaciyaǵa ushırawı tarawdıń texnologiyalıq rawajlanıwı, jaslarardıń media ónimlerin qabıl etiwiniń jańa modeli, mobil trafiktıń ósiwi, auditoriyanıń sociallıq tarmaq penen messendjerlerge ótiwi. Bunıń saldarınan regionallıq media sistemada ózgeriske ushirap atır.

Jurnalist qánigelerdi oqıtıw hám qayta tayarlaw teması bir qatar jılları kópshilik taraw ilimpazlarınıń izertlew obyektine aylandı. Jurnalistlik bilimlendiriwdiń teoriyalıq aspektleri L.G.Svitichtiń «Professiya jurnalist» [1] atamasındaǵı oqıw qollanbasında atap ótilgen bolsa. R.G.Buxarctiń [2], I.M. Dzyaloshinskiylerdiń [3] miynetlerinde jurnalist shaxsınıń psixologiyası, onıń professionallıq mádeniyat máseleleri izertlengen. Jurnalistika pedagogika baylanıslı jumıslar sıpatında S.G. Korkonoskonıń «Prepodaem jurnalistiku. Professionalnoe i massovoe

Ubaydullaev B.G. Qaraqalpaq tilinde betlik almasıqlarınıń qollanıwı	259
Аманбаев К.М. Методические и лингводидактические принципы обучения иностранному языку в ВУЗе	262
Aynazarova G. G.Esemuratovanıń shıǵarmalarında awızeki sóylew tiline tán frazeologizlerdiń jumсалıwı	264
Fatih Çelik. Karakalpak, kirgiz ve altay türkçelerinde hâl ekleri	268
Nergis BIRAY. Karakalpak türkçesinde filimsilerde görülen kalıplaşmalar	273
Тимерханов А. А. Толковые словари как отражение духовного и интеллектуального потенциала	278

KOMPYUTER LINGVISTIKASI

Гатиатуллин А.Р. Портал “Тюркская морфема” как краудсорсинговое по для тюркских языков	281
Abduraxmonova N. Z., O‘rinboyeva R.T. O‘zbek nutq sintezatori uchun Samarqand shevasi asosida lingvistik ta‘minot yaratish	283
Abjalova M.A. Alisher Navoiy mualliflik korpusi – zamonaviy folologik tizim	286
Ишмухаметова А.Ш. Подкорпус устной речи сми башкирского языка: источник данных для анализа фармакофитонимов	289
Ötemisov A.Z. Qaraqalpaq tilindeǵı rawısh sóz shaqabın morfoanalızator ushın modellestiriw	291
Xudaybergenova G. Qaraqalpaq tilinde morfologiyalıq model jaratıw máselesi	294
Mambetullaeva B. Qaraqalpaq tili sintaksislik analizatorın jaratıwda nlp quralları hám kitapxanaların qollanıw	297
Sharbaev J. Tırk hám qaraqalpaq tilleriniń parallel korpusın jaratıw tiykarları	299
O‘ktamov M.O‘., Fayzullayeva E‘.O‘. O‘zbek tilida imlo va grammatik xatolarnı avtomatik tuzatish tizimlari	302
Jumayeva D.B. Formalizatsiya jarayonining mohiyati va yangi tendensiyalari	304
Rajabov J.I., Obidjonov M.O. Paxta xomashyosi namligini operativ aniqlashda sun‘iy intellekt va kompyuter lingvistikasi texnologiyalaridan foydalanish	307
Sayidov N.A., Burhanova Z.O. Kompyuter lingvistikasiva ovoznı matnga aylantirish texnologiyalari	310
Torayeva B. Analysis of artificial intelligence influence on the development of the modern English language (based on the example of chat gpt language models)	312
Ataniyazova B., Jeyhunov A. Verb forms in turkmen and karakalpak languages	314

JÁMIYETLIK PÁNLER

Реймов Р.М. Проблема человека и гуманистические идеи в творчестве Ажинияза	319
Aytmuratov J. Totalitar dúzimniń quwdalaw siyasatınıń qaraqalpaq ádebiyatına tásiiri	321
Юша Ж.М. Культурные коды в обрядовой традиции тюркских народов Южной Сибири	324
Mo‘minov F.A. Texnika – jurnalistik ijodning moddiy asosi	327
Sulaymanov S.A. XIX asr II yarmida janubiy Orol bo‘ylarida baliqchilikning rivojlanishi tarixidan	329
Құдайберген Түрсын., Машарипова Т.Ж. Ақпарат ғасыры және оның әлеуметтік маңызы	332
Masharipova T.J., Qayırova F.J. Intervyulerde zaman shınılıǵı («Erkin Qaraqalpaqstan», «Qaraqalpaqstan jasları» gazetaları misalında)	334
Orazimbetova Z.K., Yusupova H. Media tekstleriniń temaları: wazıypaları, áhmiyeti hám túrleri (gazeta materialları misalında)	339
Абдимуратов А., Абиев И. Специфика композиции и стиля публицистики писателя	341
Құдайберген Түрсын. Қазақ телевизиясы: қалыптасу, даму кезеңдері	344
Qojıqbaeva Z., Bekpolatova A., Abiev I. Improvizatsiya – kreativ pikirlewege tiykar	353
Atajanov H., Járımbetov E. Regionallıq jurnalistlerdi qayta tayarlaw máseleleri	355
Pirniyazova A.K., Qallıbekova G.P. Publitsistika diskurstiń ayırıqsha túri	358
Kudaybergenov M.A. Balalar jurnalistikasınıń payda bolıwı hám onıń áhmiyeti	360
Husanova Sh. E. Allalar orqalı bolalarınǵı estetik didini va til sezgisini rivojlantirish	363
Дусимбетова Н.Б. Лингвистические аспекты культуры речи и коммуникативной компетенции в журналистике	365